

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20681566>

PEDAGOGIK JARAYONDA ROLLI O‘YINLARNI LOYIHALASH, TASHKIL ETISH VA AMALGA OSHIRISHNING SAMARALI METODIK MEXANIZMLARI

Sa’dullayeva Hurriyat Hojiqurbonovna
Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada rolli o‘yinlarning ta’lim samaradorligini oshirishdagi o‘rni, ularni rejalashtirish bosqichlari, didaktik talablar hamda amaliy qo‘llash usullari aks ettirilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning ijodiy fikrlashi, kommunikativ kompetensiyasi va ijtimoiy faolligini rivojlantirishda rolli o‘yinlardan foydalanishning afzalliklari tahlil qilinib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida rolli o‘yinlarni tashkil etishning samarali modellari ishlab chiqilgan hamda ularni ta’lim jarayoniga joriy etish bo‘yicha ma’lumotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: rolli o‘yinlar, pedagogik jarayon, metodik mexanizm, loyihalash, tashkil etish, amalga oshirish, pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, kommunikativ kompetensiya, ta’lim samaradorligi.

KIRISH

Zamonaviy ta’lim jarayonida rolli o‘yinlardan samarali foydalanish ularni puxta loyihalash, to‘g‘ri tashkil etish va izchil amalga oshirish bilan chambarchas bog‘liqdir. Rolli o‘yinlar o‘quvchilarning bilish faolligini oshiruvchi, kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiruvchi hamda real hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiruvchi muhim pedagogik vosita sifatida e’tirof etilmoqda. Shu sababli, mazkur metodni samarali qo‘llash uchun uning metodik mexanizmlarini ilmiy asosda ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

Pedagogik jarayonda rolli o‘yinlarni tashkil etish faqatgina o‘yin vaziyatini yaratish bilan cheklanib qolmay, balki o‘quv maqsadlariga mos ssenariy ishlab chiqish, rollarni to‘g‘ri taqsimlash, o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda o‘yin natijalarini tahlil qilishni ham o‘z ichiga oladi. Bu jarayon kompleks yondashuvni talab etadi va o‘qituvchidan yuqori darajadagi metodik tayyorgarlikni taqozo etadi. Shuningdek, rolli o‘yinlarni loyihalash va amalga oshirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar – kompetensiyaviy, faoliyatga yo‘naltirilgan va shaxsga

yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa rolli o'yinlarning ta'lim jarayonidagi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarning faqat bilim egallashi emas, balki o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuvga ko'ra, ta'lim natijasi sifatida o'quvchining muayyan kompetensiyalarga ega bo'lishi asosiy mezon hisoblanadi.

Ilmiy adabiyotlarda kompetensiya tushunchasi integrativ xarakterga ega bo'lib, u bilim, amaliy ko'nikma, tajriba, qadriyatlar va shaxsiy sifatlarning uyg'unlashuvi sifatida talqin etiladi[3]. Rolli o'yinlar aynan shu yondashuvni amalga oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi, chunki ular o'quvchilarga real yoki modellashtirilgan vaziyatlarda faol ishtirok etish imkonini beradi.

“Kompetentlik” va “kompetensiya” ta'limda kompetentli yondoshuvning asosiy tushunchalaridir. Manbalar tahlili esa, ularning ilmiy adabiyotlarda bir qiymatli ta'rifga ega bo'lmagan murakkab, ko'p komponentli va fanlararo tushunchalar ekanligini ko'rsatadi. Tadqiqotchilar fikricha ular hajmi, turkumi, semantikasi va mantiqiy tuzilmasi bo'yicha farqlanib, kompetentli shaxs tavsifi (xususiyatlari, odatlari va boshqalar) sifatida qaralishi mumkin. Kompetentli shaxs tavsifi (xususiyat, shaxs sifati, uning komponenti), shaxs tuzilmasida yaxlit ta'lim, shaxs xususiyatlari tizimi, bilim, ko'nikma va malakalarni egallash natijasida yuzaga keluvchi holatlar (tayyorgarlik, yo'naltirilganlik va boshqalar) sifatida ifodalanishi mumkin, ko'pincha esa, kompetentli bilim va tajriba bilan tenglashtiriladi.

N.Sh.Turdiyev, Y.M.Asadov, S.N.Akbarova, D.Sh.Temirovlarning “kompetentlilik”, “kompetensiya” tushunchalari tavsiflarida quyidagi holatlarga alohida e'tibor qaratiladi: bilimlar majmuining amalga qo'llanilishi; shaxsning uquvi, xislatlari, fazilatlar; amaliy faoliyatga tayyorgarlik o'lchovi; muammolarni hal etish, amalga zarur natijalarni qo'lga kiritish layoqati; shaxsning professional faoliyatini ta'minlovchi bilim, ko'nikma, malakalar yaxlitligi; faollashgan (amaliyotga tatbiq etilgan) o'quv, bilim, tajribalar majmui; shaxsning maqsadli yo'naltirilgan emotsional iroda kuchi[9].

“Kompetensiya” va “kompetentlilik” tushunchalarini farqlashda A.V.Xutorskiyning fikri diqqatga sazovor. “Kompetensiya”— predmet va jarayonlarning ma'lum doirasiga nisbatan shakllanuvchi shaxsning o'zaro bog'liq bo'lgan sifatlari (bilimlar, qobiliyatlar, malaka va ko'nikmalar, faoliyat usullari) majmuasi bo'lib, ularga nisbatan sifatli va samarali ta'sir ko'rsatish demakdir.

Kompetentlilik – kishi tomonidan mos kompetensiyaga ega bo‘lishni anglatib, o‘z ichiga shaxsning unga va faoliyat predmetiga nisbatan muloqotini ham qamrab oladi[10]. Ko‘rinadiki, “kompetentlilik” psixologiya va pedagogikaga oid adabiyotlarda professional faoliyatning ma’lum turlari bilan bog‘liq sifatlarga ega bo‘lishni bildiradi.

N.A.Muslimov va boshqalar kompetentlilikni quyidagicha ta’rifladilar: “...faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish”[6]. Demak, shaxsning muayyan sohada belgilangan ijtimoiy norma va talablardan o‘zib ketishi kompetentlik haqida fikr yuritishga asos bo‘ladi.

NATIJALAR

Yuqorida keltirilgan ta’riflardan anglash mumkinki, kompetensiya muayyan faoliyatni bajarishga qobiliyatlilikni anglatga, kompetentlik bir qancha kompetensiyalarning majmuini aks ettiradi va umumiy ma’noda mazkur tushunchalar nazariy bilimlarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish mahoratini ifodalaydi.

Faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv ta’lim jarayonida o‘quvchini faol subyekt sifatida qarashga asoslanadi. Ushbu yondashuvning nazariy asoslari L.S.Vygotskiy, A.N.Leontyev va boshqa olimlarning faoliyat nazariyasiga borib taqaladi. Unga ko‘ra, bilim faqat tayyor holda berilmaydi, balki faoliyat jarayonida o‘zlashtiriladi[2, 5].

Faoliyat nazariyasi pedagogikada shaxsiy-faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuvda o‘z aksini topgan. Shaxsiy-faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv yo‘nalishida izlanishlar olib borgan tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, shaxsiy-faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuvda shaxsning va faoliyatning komponentlari bir-biri bilan chambarchas bog‘langan bo‘ladi, chunki bu yondashuv jarayonida shaxs sub’ekt sifatida faoliyat ko‘rsatadi[3].

Sh.Shodmonovanning ta’kidlashicha, shaxsiy-faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuvda talabalarning mustaqil faoliyatiga ta’sir ko‘rsatuvchi ta’lim-tarbiya jarayonidagi mavjud omillarni aniqlash asosida mazkur jaraènda vujudga kelaètgan o‘zgarishlarni vaziyatlarga ko‘ra tahlil qilish zarur bo‘lib, bunda ularning mustaqil va erkin fikr bildirishlari, hech qanday hadiksirashlarsiz o‘z tushunchalarini ifodalashlari, erkin muloqotga kirishishlari, ya’ni o‘z imkoniyatlarini namoyon etishlari uchun zaruriy va etarli shart-sharoitlar yaratiladi[13].

Ko‘pchilik tadqiqotchilar faoliyatga doir komponentning rivojlanishini ta’lim oluvchilarning ko‘nikmalariga asoslanib baholashadi. Jumladan, V.V.Shalamov quyidagi ko‘nikmalarni ajratib ko‘rsatgan: “taqqoslash, umumlashtirish, tushunchalarni aniqlash, yangi bilimlarni egallash va tarkib toptirish, mustaqil bilimlarni o‘zlashtirish, o‘z-o‘zini takomillashtirish maqsadida bilishga doir

ko'nikmalarni qo'llash, kasbiy vazifalarni hal etishda egallangan bilim, ko'nikma va faoliyat usullaridan foydalanishga tayyorlik"[12].

S.Y.Pestova mazkur ko'nikmalarni fikrlash bilan aloqadorligini e'tirof etib, ularning o'quv-bilish vazifalarini hal etishda etakchi o'rin tutishi haqidagi xulosaga kelgan[7].

L.Bektursunova talabalarning mustaqil o'quv-bilish faoliyatini tashkil etishning quyidagi mezonlarini aniqlashtirgan: bilimlarni egallanganlik, o'quv, kasbiy vazifalarni hal etishda bilimlarni qo'llay olish ko'nikmasining shakllanganligi, mustaqil bilish faolligi, mustaqil o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish[1].

MUHOKAMA

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shunday xulosaga kelish mumkin, rolli o'yinlar aynan faoliyatga asoslangan o'qitish shakli bo'lib, unda o'quvchilar passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida namoyon bo'ladi. O'yin jarayonida ular muayyan rollarni bajaradi, muloqot qiladi, muammolarni hal etadi va ijtimoiy tajriba orttiradi. Bu jarayon bilimni faol o'zlashtirishni ta'minlaydi.

Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etilgan rolli o'yinlar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va refleksiya ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, bu yondashuv o'quvchilarning ichki motivatsiyasini oshiradi, chunki ular o'z faoliyati natijasini bevosita his etadilar. Natijada ta'lim jarayoni samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

Bugungi kunda jahon miqyosida maktab ta'limi tizimini rivojlantirishning etakchi strategik yo'nalishi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim hisoblanadi. Shaxsga yo'naltirilgan o'qitish – bu o'quvchini subyekt sifatida qarab, uning individual xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan, bolaning shaxsiy tajribasining o'ziga xosligi va qadriyatini tan oladigan hamda pedagogik ta'sirni o'quvchining subyektiv tajribasiga asoslangan holda tashkil etadigan ta'limdir.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim chuqur tarixiy ildizlarga ega. Insonni yuksaltirish, unda insoniy mohiyatni to'liq namoyon etishga intilish qadim zamonlardan boshlab kuzatiladi. Hatto Protogor ham: "Barcha narsalarning mezoni – insondir", deb ta'kidlagan. Shaxsning har tomonlama uyg'un rivojlanishi g'oyasi sovet davrida ham ilgari surilgan bo'lib, unda inson eng oliy qadriyat sifatida e'tirof etilgan: "Hammasi inson uchun, inson manfaatlari uchun"[4].

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi har bir o'quvchini noyob shaxs sifatida e'tirof etishga asoslanadi. Ushbu yondashuvda ta'lim jarayoni o'quvchining individual xususiyatlari, ehtiyojlari, qiziqishlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladi.

Pedagogik jarayonda ta'lim oluvchi shaxsining individualligi va subyektivligiga shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni tatbiq etish dolzarb xususiyatga ega[8]. Ta'lim

jarayonida mashgʻulotlarni rejalashtirish va ular uchun zaruriy material tanlashda ularning yoshi, intellektual, psixologik va shaxsiy xususiyatlarini, oʻquv profilining oʻziga xos jihatlarni hisobga olish muhimdir.

Rolli oʻyinlar shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlimni amalga oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Chunki ular oʻquvchilarga oʻz qiziqishlariga mos rollarni tanlash, oʻzini namoyon etish va ijodiy yondashuvni qoʻllash imkonini beradi. Har bir oʻquvchi oʻzining psixologik xususiyatlari va individual tajribasiga mos ravishda oʻyin jarayonida ishtirok etadi.

XULOSA

Mazkur yondashuv asosida rolli oʻyinlar oʻquvchilarning oʻz-oʻzini anglash, oʻz imkoniyatlarini baholash va rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ular oʻquvchilar oʻrtasida ijobiy psixologik muhitni shakllantiradi, hamkorlik va oʻzaro hurmatni rivojlantiradi. Natijada taʼlim jarayoni insonparvarlik va individual rivojlanishga yoʻnaltirilgan tizimga aylanadi.

Pedagogik jarayonda rolli oʻyinlardan samarali foydalanish ularni ilmiy asosda loyihalash, maqsadga muvofiq tashkil etish va bosqichma-bosqich amalga oshirish bilan uzviy bogʻliqdir. Ushbu jarayon oʻzaro bogʻliq boʻlgan bir qator metodik mexanizmlar orqali taʼminlanadi. Xususan, pedagogik jarayonda rolli oʻyinlardan samarali foydalanish rolli oʻyinni loyihalash, rolli oʻyinni tashkil etish, rolli oʻyinni amalga oshirish, tahlil va refleksiya, integrativ va differensial yondashuv mexanizmlari asosida amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Development and implementing local educational standards / Ed. by Meyers R. ERIC. – Clearing House on Assessment and Evaluation, 1998. – P. 15.
2. Бектурсынова Л.Х. Педагогик фасилитация воситасида талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятини такомиллаштириш: педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ...дисс. – Нукус, 2019. – 165 б.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. – Издательство “Лабиринт”, М., 1999. – 352 с.
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2000. – 384 с.
5. Зимняя И.А. Педагогическая психология: уч. для студентов по пед. и психол. направ. и спец. – М.: Логос, 2000. – С. 384.
6. Кузнецов М.Е. Личностно ориентированное обучение школьников [текст] / М.Е.Кузнецов – Брянск: Издательство Брянского государственного педагогического университета. НМЦ «Технология» 1999. – 94с.
7. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл, Академия, 2005. – 352 с.

8. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари – Тошкент, 2015. – Б 93.
9. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 100 000 слов и фразеологических выражений // Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: А ТЕМП, 2007. – С. 234.
10. Пестова С.Ю. Развитие компетентности обучающихся в сфере познавательной деятельности на основе обобщения понятия величины в процессе обучения информатике в основной школе: дис. ... канд. пед. наук. – Омск. – 2006. – 159 с.
11. Тарасова А.С., Симонова Г.И. Теоретико-методологические подходы к формированию профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов в условиях колледжа // Общество. наука. Инновации (НПК-2022). Сборник статей XXII Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х томах. Том 1. Киров, 2022., 784-791 Ст.
12. Турдиев Н.Ш., Асадов Ю.М., Акбарова С.Н., Темиров Д.Ш. Умумий ўрта таълим тизимида ўқувчиларнинг компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган таълим технологиялари. – Т.: Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти, 2015. – Б. 8.
13. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения – М.: Изд-во МГУ, 2003. – С. 58.
14. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 1999. – С. 209.
15. Шаламов В.В. Развитие познавательной компетентности обучающихся профессиональных образовательных заведений деонтического типа в процессе самостоятельной работы по истории: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Екатеринбург – 2007. – 191 с.
16. Шодмонова Ш.С. Олий ўқув юрти талабаларида мустақиллик тафаккурини шакллантириш ва ривожлантириш (Қасб таълими йўналиши мисолида): Пед. фан. док. ...дисс. – Т.: 2010. – 340 б.